

O'ZBEKISTON SHAROITIDA RAHBARLIK USLUBLARINING XODIM MOTIVATSIYASIGA TA'SIRI

Fayzullayeva Nargiza Faxridin qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti Magistranti

Tel: +998945394294

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18667147>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning milliy boshqaruv tizimida rahbarlik uslublarning xodimlar motivatsiyasiga ta'siri masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda boshqaruv psixologiyasiga oid asarlariga tayanilgan holda, avtoritar, demokratik va liberal uslublarning o'ziga xos jihatlari hamda ularning ish samaradorligini oshirishdagi o'rni yoritilgan.

Shuningdek, o'zbek mentalitetining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari va samarali motivatsiya tizimini yaratish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние стилей руководства на мотивацию сотрудников в условиях национальной системы управления Узбекистана. Данное исследование, основанное на работах по психологии управления, освещает специфические аспекты авторитарного, демократического и либерального стилей управления и их роль в повышении эффективности работы. Также содержит практические рекомендации по психологическим особенностям узбекского менталитета в процессе управления и созданию эффективной системы мотивации.

Kirish: Bugungi kunda O'zbekistondagi islohotlar jarayonida tashkilotlarning raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omil bu - inson kapitalidir. Xodimning o'z ishiga bo'lgan munosabati va motivatsiyasi bevosita rahbarning tanlagan boshqaruv uslubiga bog'liq. Boshqaruv psixologiyasi sohasidagi olimlar tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, rahbarlik uslubi nafaqat ish jarayonini tartibga solish bilan birgalikda jamoaning psixologik iqlimini belgilab beradi.

Kalit so'zlar: rahbarlik uslubi, boshqaruv uslubi, rahbarlik, samaradorlik, motivatsiya, jamoa boshqaruvi.

Rahbarlik uslubi - bu xodimlar bilan qanday munosabatda bo'lishi, rahbarlik faoliyatida qanday yondashuvni qo'llashi va bu orqali jamoaning ish jarayonidagi samaradorligini oshirishga bo'lgan harakatdir. Rahbarlik uslubi ish faoliyatida asosiy motivatsiya va qarorlar qabul qilish usullarini anglatadi. Rahbarlik uslubi nafaqat rahbarning shaxsiy xususiyatlariga, balki tashkilot madaniyati, ishlab chiqarish va muassasa muhitiga bog'liq.

Rahbarlik uslubi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan turli xil tasniflanib kelinmoqda. Bu yerda eng keng tarqalgan rahbarlik uslublari haqida ma'lumotlarni keltirib o'tamiz.

Autokratik uslub

Autokratik rahbarlik uslubida rahbar barcha qarorlarni mustaqil ravishda qabul qiladi va jamoaning fikrini hisobga olmaydi. Bunday uslubda rahbar jamoaning faoliyatini qat'iy nazorat qiladi, jamoa a'zolari esa kamdan-kam hollarda qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etiladi. Bu uslub odatda krizis vaziyatlarda yoki tezkor qarorlar qabul qilishda kerak bo'ladigan holatlarda samarali bo'lishi mumkin.

Demokratik uslub

Demokratik rahbarlik uslubi esa rahbarning xodimlar bilan faol hamkorlikda ishlashini anglatadi. Rahbar jamoaning fikrlarini tinglaydi, qarorlarni birgalikda qabul qiladi va jamoaning tashabbuslarini rag'batlantiradi. Bu uslub xodimlarning motivatsiyasini oshiradi va jamoa ichidagi

ishonchni mustahkamlaydi. Demokratik uslub, ko'proq, innovatsion va kreativ muhitlarda yaxshi ishlaydi, chunki xodimlar o'z g'oyalarini erkin ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Rahbarlik uslubining jamoa samaradorligiga ta'siri jamoa a'zolarining motivatsiyasini oshirishga yordam beradi, ularning ishga bo'lgan munosabatini yaxshilash, hamda umumiy natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Bunda rahbarning kommunikativ qobiliyatlari, ishonchini yaratish va jamoaning ehtiyojlariga javob berishdagi yondashuvlari muhim rol o'ynaydi.

Liberal rahbarlik

Liberal uslubida asosan rahbar ish jarayoniga ko'p ham aralashmasdan, ko'proq jamoani mustaqil ishlashi uchun zamin yaratib beradi. Ishlab chiqarish jarayonlarida kam qatnashadi bu esa xodimlarda ish faoliyatida loqaydliklar yuzaga kelishiga olib keladi. Ishning sifativa samaradorligi pasayib ketadi.

O'zbekiston sharoitida rahbarlik uslublarining xodim motivatsiyasiga ta'siri haqida so'zlasak, motivatsiya inson hayotida juda katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy mehnat motivatsiyasining vazifasi kadrlar salohiyatidan eng samarali foydalaniladigan sharoitlarni yaratishdir. Motivatsiya ko'rinmaydigan harakatga undaydigan kuch bo'lib u xodimni kelajak uchun ildam qadamlarni taylash uchun turtkidir. Ushbu motivlarni muassasa maqsadlari bilan muvofiqlashtirilgan holda, xodimlarni jonli mehnat faoliyatida rag'batlantiruvchi kuchli vositadir. Boshqaruv tizimida samarali motivatsiya modeli ishlab chiqilmagan bo'lsa, u samarali ishlamaydi, chunki motivatsiya ma'lum bir shaxsni va umuman jamoani shaxsiy va jamoaviy maqsadlariga erishishga undaydi. Motivatsiya boshqaruvda o'zining muhimligi bilan va kadrlar motivatsiyasi-bu resurslardan maqbul foydalanishni ta'minlash, mavjud inson resurslarini safarbar etishning asosiy vositasi. Motivatsiya jarayonining asosiy maqsadi mavjud sharoitlardan maksimal foydalangan holda faoliyat jarayonida tashkilotning samaradorlikni oshirishga imkon beradi. Motivatsiyani samarali boshqarish uchun faqat kuch va moddiy motivlardan foydalanish xodimlarning ijodiy faoliyatini tashkilot maqsadlariga erishish uchun safarbar qilish ijobiy natija bermaydi. Rahbar qo'shimcha ravishda, har bir xodim yoki guruhning mehnatda ishtirok etish darajasini baholay olishi, xodimlarni ish sifatini oshirish uchun mukofotlashning bir necha usulini qo'llashi lozim.

1. Xodimning turli xil shakllarda ishlash muddatidan qat'i nazar, intensiv ish uchun moddiy ish haqqi joriy etish va ish jarayoni yanada sifatli bo'lishiga olib keladi.

2. Ilmiy-texnik ishlarni bajargani uchun ishlab chiqarishga joriy qilinganligi uchun bir martalik pul mukofoti.

3. Xodimning imkoniyatlariga mos keladigan lavozim, daraja bo'yicha ko'tarish.

4. Bo'sh vaqtini rag'batlantirish yoki xodimga ish kunini mustaqil ravishda rejalashtirish imkoniyatini berish.

5. Xodimning xizmatlarini mukofotlar, minnatdorchiliklar, xatlar, matbuot, radio, televideniya orqali tashakkur aytish, ishonch bildirish, eng yaxshi ish uchun imtiyozlar va imtiyozlar berish orqali xodimning xizmatlarini ommaviy va shaxsiy e'tirof etish.

Demak, O'zbekiston sharoitida rahbarlik uslublarini xodim motivatsiyasi ta'siri negizida ish jarayonida xodimga motivatsiyani rag'bat orqali berishimiz, qadrlashimiz, e'zozlashimizni ko'rsatishimiz mumkin.

Xulosa. O'zbekiston sharoitida rahbarlik uslublarining xodim motivatsiyasiga ta'siri dolzarb mavzu hisoblanib, hozirgi sharoitga moslagan holda xodimlarni ish faoliyatidagi faolligi, qiziqishini ortishi ish jarayonidagi rag'batlarni joriy etilganligi bilan o'zviy bog'liq.

Rahbarlik uslubi tushunchalari tashkilotning samarali faoliyat ko`rsatishi uchun juda muhimdir. Rahbarning ishlash uslubi jamoaning motivatsiyasi, ijodkorligi va umumiy ishlash natijalariga bevosita ta`sir qiladi. Har bir rahbarning o`ziga xos uslubi va yondashuvi mavjud bo`lib, bu uslublar tashkilotda alohida sharoitlar va madaniyatiga qarab o`zgarishi mumkin. Shu boisdan, rahbarlik uslubini doimiy ravishda baholab, uni tashkilot ehtiyojlariga moslashtirish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Boymurodov N. Rahbar psixologiyasi . Toshkent. 2016-yil
2. Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. Toshkent. 2005-yil
3. Abdurahmonov B. Rahbariyatning xodimlar motivatsiyasidagi roli. Toshkent. 2019-yil
4. Karimova S. Innovatsion rahbarlik va motivatsiya strategiyalari. Toshkent. 2021-yil